

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЛЛИЯРОВА Маржан*студентка Нукусского филиала государственного
института искусств и культуры Узбекистан*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7779345>

ТРАДИЦИИ ВЫДАЮЩИХСЯ МАСТЕРОВ ДИРИЖИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Важную роль в процессе дирижирования играет и лицо дирижёра, его взгляд, мимика. Современное дирижирование требует от дирижёра музыкально-теоретической подготовки, тонкого слуха, хорошей музыкальной памяти, а также активной, целенаправленной воли. Дирижер должен уметь объединить в процессе дирижирования индивидуальности отдельных музыкантов, направляя все их усилия на осуществление своего исполнительского замысла.

Ключевые слова: дирижёр, жест, музыкант, хор, оркестр, новизна, певческие голоса.

TRADITIONS OF OUTSTANDING MASTERS OF CONDUCTING

ANNOTATION

An important role in the process of conducting is played by the face of the conductor, his gaze, facial expressions. Modern conducting requires a conductor to have musical and theoretical training, a fine ear, a good musical memory, as well as an active, purposeful will. The conductor should be able to combine the personalities of individual musicians in the process of conducting, directing all their efforts to implement their performing plan.

Keywords: conductor, gesture, musician, choir, orchestra, novelty, singing voices.

ТАНИҚЛИ ДИРИЖЁРЛИК УСТАЛАРИНИНГ АНЪАНАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Дирижёрнинг юзи, нигоҳи, юз ифодалари ҳам дирижёрлик жараёнида муҳим рол ўйнайди. Замонавий дирижёрлик дирижёрдан мусиқий ва назарий тайёргарликни, нозик эшитишни, яхши мусиқий хотирани, шунингдек фаол, мақсадли иродани талаб қилади. Дирижёр дирижёрлик жараёнида индивидуал мусиқачиларнинг индивидуаллигини бирлаштириши, уларнинг барча саъй-ҳаракатларини ижро этиш режасини амалга оширишга йўналтириши керак.

Калит сўзлар: дирижёр, имо-ишора, мусиқачи, хор, оркестр, янгилик, кўшиқ овозлари.

С начала 19 в. развитие симфонической музыки, расширение и усложнение состава оркестра потребовали освобождения дирижёра от участия в общем ансамбле, сосредоточения всего его внимания на дирижирование. На смену смычку постепенно приходит дирижёрская палочка. Она была введена в практику И.Мозелем (1812, Вена), К.М.Вебером (1817, Дрезден), Л.Шпором (1817, Франкфурт-на-Майне). Одним из основоположников современного дирижирования (наряду с Л.Бетховеном и Г.Берлиозом) был Р.Вагнер. Со времён Вагнера дирижёр, ранее стоявший за своим пультом лицом к публике, повернулся к ней спиной, что обеспечило наиболее полный контакт его с артистами оркестра.

Дирижирование (от франц. *diriger* — направлять, управлять, руководить), один из видов музыкально-исполнительского искусства, руководство коллективом музыкантов (оркестром, хором, ансамблем, оперной или балетной труппой и т.д.) в процессе подготовки и во время публичного исполнения им музыкального произведения. Дирижирование осуществляется дирижёром. Он обеспечивает ансамблевую стройность и техническое совершенство исполнения, стремится передать коллективу исполнителей свои художественные намерения, своё понимание произведения, искусство дирижирования основано на специально разработанной системе движений рук. Важную роль в процессе дирижирования играет и лицо дирижёра, его взгляд, мимика. Современное дирижирование требует от дирижёра музыкально-теоретической подготовки, тонкого слуха, хорошей музыкальной памяти, а также активной, целенаправленной воли [1, С.86].

В области хорового дирижирования традиции выдающихся мастеров, вышедших из дореволюционной хоровой школы, А.Д.Кастальского, П.Г.Чеснокова, А.В.Никольского, Н.М.Данилина, А.В.Александрова, А.В.Свешникова успешно продолжают воспитанники советских консерваторий Г.А.Дмитриевский, К.Б.Птица, В.Г.Соколов, А.А.Юрлов и др.

Дирижер должен уметь объединить в процессе дирижирования индивидуальности отдельных музыкантов, направляя все их усилия на осуществление своего исполнительского замысла. По характеру воздействия на коллектив исполнителей дирижёров можно разделить на два типа. Первый из них - "дирижёр-диктатор"; он безоговорочно подчиняет музыкантов своей воле, собственные индивидуальности, подчас деспотически подавляя их инициативу. Дирижёр противоположного типа никогда не стремится к тому, чтобы артисты оркестра слепо подчинялись ему, а старается довести свой исполнит. план до сознания каждого исполнителя, увлечь его своим прочтением авторского замысла. Большинство дирижеров в различной степени сочетает в себе черты обоих типов.

В 18 в. в ансамблях вырастает значение первого скрипача (концертмейстера). Он помогал дирижёру управлять ансамблем самой своей игрой, временами же прекращал игру и использовал смычок в качестве баттуты. Эта практика привела к возникновению так называемого двойного дирижирования. При исполнении крупных вокально-инструментальных произведений в отдельных случаях число дирижёров доходило до пяти. Со 2-й половины 18 в., по мере отмирания генерал-баса, скрипач-концертмейстер постепенно становится единоличным руководителем ансамбля. Этот способ дирижирования долго сохранялся и в 19 в. в бальных и садовых оркестрах, небольших ансамблях. В 20 в. применяется иногда при исполнении музыки 17—18 вв [2, С.312].

Хор (др.греч *χορός*- толпа)- хоровой коллектив, певческий коллектив, музыкальный ансамбль, состоящий из певцов (хористов, артистов хора); совместное звучание человеческих голосов.

Хор отличается от вокального ансамбля (вокального трио, квартета, квинтета и т. д.) наличием как минимум двух (по П. Чеснокову, трёх) или более человек исполняющих одну и ту же партию.

Хором руководит дирижёр или хормейстер. Руководителя церковного хора называют регентом. Чаще всего хор включает в себя четыре хоровые партии: сопрано, альты, тенора, басы. Но количество партий в принципе не ограничено т.к. каждая из этих основных партий может делиться на несколько относительно самостоятельных партий (это явление у музыкантов называется дивизи): в партесных концертах Василия Титова 12 и более хоровых партий; «Stabat Mater» Кшиштофа Пендерецкого написана для тройного хора по 16 голосов в каждом (в общей сложности 48 хоровых партий) [3, С.98-99].

Хор может петь в сопровождении инструментов или без него. Пение без сопровождения называется пением. Инструментальное сопровождение может включать в себя практически любой инструмент, один или несколько, или целый оркестр. Как правило на репетициях хора в процессе разучивания произведения, написанного для хора с оркестром, оркестр временно заменяется фортепиано, также фортепиано используется как вспомогательный инструмент при разучивании хоровых произведений а *capella*.

Голосовые связки могут быть длинными и короткими, толстыми и тонкими. Ларингологи установили, что связки у низких голосов длиннее, чем у высоких (однако у Карузо - тенора были связки баса).

Колеблющиеся голосовые связки образуют звуковую волну. Но для того, чтобы человек произнес букву или слово, необходимо деятельное участие губ, языка, мягкого неба и т.д. Только слаженная работа всех органов голосообразования превращает простые звуки в пение.

Важную роль играет и носовая полость. Вместе с придаточными пазухами она принимает участие в образовании голоса. Здесь звук усиливается, ему придается своеобразная звучность, тембр. Для правильного произношения звуков речи и для тембра голоса определенное значение имеет состояние носовой полости и придаточных пазух. Именно их индивидуальность придает каждому человеку своеобразный тембр голоса.

В вокальной педагогике различают два резонатора: головной и грудной. Выше мы говорили о головном резонаторе. Нижний, грудной резонатор придает певческому звуку более низкие обертоны и окрашивает его мягкими плотными тонами. Обладателям низких голосов следует использовать активнее грудной резонатор, а высоких - головной. Но для каждого голоса важно применение и грудного и головного резонаторов [4].

Немецкий педагог Ю.Гей считает "соединение грудного и головного резонаторов возможным при помощи носового резонатора, называемого им "золотым мостом". Дыхание является энергетической системой голосового аппарата певца. Дыхание определяет не только рождение звука, но и его силу, динамические оттенки, в значительной мере тембр, высоту и очень многое другое.

В процессе пения дыхание должно подстраиваться, приспособляться к работе голосовых связок. Это создает лучшие условия для их вибрации, поддерживает то воздушное давление, которое нужно при той или иной амплитуде, частоте сокращений и плотности смыкания голосовых связок. Маэстро Мазетти считал "необходимым условием пения умение сознательно управлять дыханием".

Певцу важно дыхание, связанное с пением. Главное для певца не сила дыхания, не количество воздуха, которое забирают его легкие, а то, как удерживается и расходуется это дыхание, как регулируется выдох во время пения, то есть, как координируется его работа с другими компонентами голосового аппарата. Научиться красиво и правильно петь очень не просто.

"Пение - сознательный процесс, а не стихийный, как многие полагают" - Е.В.Образцова. Певческие голоса как у женщин, так и у мужчин бывают трех родов: высокие, средние и низкие. Высокие голоса - это сопрано у женщин и тенор у мужчин, средние - соответственно меццо-сопрано и баритон, низкие - контральто и бас. Кроме того, каждая группа голосов имеет еще более точные подразделения: сопрано - легкое (колоратурное), лирическое, лирико-драматическое (спинто), драматическое; меццо-сопрано и контральто сами по себе являются разновидностями; тенор-альтино, лирический (ди-грация), меццо-характерный (спинто), драматический (ди-форца); баритон-лирический и драматический; бас-высокий (кантанто), центральный, низкий (профундо) [5, С.195].

Наличие хорошей (надежной и перспективной) вокальной техники приводит к тому, что акустические показатели голоса (звонкость, полетность, сила голоса, динамический диапазон и др. улучшаются в результате "настройки" голоса в процессе пения.

Сопрано (soprano от sopra — над, сверх) — высокий женский певческий голос. Рабочий диапазон: до первой октавы — до третьей октавы. Диапазон колоратурного сопрано, самого высокого «подвида» сопрано может достигать фа-ля третьей октавы.

Альт (alto, . hautecontre; altus — высокий) — первоначально назывался голос, который был выше тенора, (исполнявшего главную мелодию: cantus formus, иначе фальцетто. Позднее обозначает низкий голос у женщин и мальчиков. Он считается вторым из четырёх главных родов человеческого голоса и подобно трём остальным, является в различных степенях. Поэтому различают низкий и более высокий альт.

Объём первого простирается приблизительно от фа в малой октаве до фа или соль во второй октаве, тогда как границы второго определяются одним или двумя тонами выше (от ля в малой октаве до ля во второй октаве).

По своему объёму высокий альт совпадает с меццо-сопрано и оба голоса часто смешиваются друг с другом, тогда как, по естественному строению этих голосов и соотношению регистров, они легко отличимы. Женский альт состоит из двух регистров, пределы которых доходят до си в первой октаве, у детских же мужских альтов несколькими ступенями ниже.

Тенор (итал. *tenore* от лат. *tenere* — держать) 1) высокий мужской певческий голос. Рабочий диапазон: до малой — до второй октавы; переходные (условно) ноты: ми бемоль-фа первой октавы; 2) название голоса в полифонической фактуре; в эпоху Средних веков и Возрождения тенор считался функционально определяющим (отсюда название), в том числе, идентификатором многоголосного лада; 3) доминирующий тон, или «тон повторения» в псалмодии, а также аналогичная модальная функция (также называемая реперкуссой) в григорианском хорале.

Бас (от ит. *basso* — «низкий») — наиболее низкий мужской певческий голос. Отличается большой глубиной и полнотой звучания.

В зависимости от пола и возраста певцов, хоры можно классифицировать так:

- смешанный хор (наиболее распространенный тип хора) — состоит из женских и мужских голосов. Женские голоса составляют партии сопрано и альтов, мужские голоса составляют партии теноров и басов. Внутри каждой партии обычно бывают подразделения на первые (более высокие) и вторые (более низкие) голоса: сопрано I и II, альты I и II, тенора I и II, басы I и II;

- хор мальчиков и юношей — состоит из тех же четырех основных партий, что и смешанный, но партию сопрано исполняют мальчики — дисканты, партию альтов — контратенора — юноши, поющие фальцетом; партии теноров и басов в таком хоре, так же как и в смешанном, исполняются мужчинами;

- мужской хор — состоит из теноров и басов, с подразделением каждой партии на два голоса: первые (высокие) и вторые (низкие) тенора и первые и вторые басы. Партия первых теноров может быть расширена за счет певцов-контратеноров, поющих (фальцетом) еще более высокую партию, по tessiture находящуюся за пределами обычного мужского голосового диапазона [6, С.308].

Профессиональные хоры. Могут быть как независимыми, так и поддерживаться государством. Состоят из профессиональных певцов. Ведут регулярную концертную деятельность.

Любительские хоры объединяют людей, для которых пение в хоре — это хобби. Могут существовать при дворцах культуры, клубах, муниципалитетах, при организациях и учреждениях, при немзыкальных учебных заведениях (очень распространенная форма) и т. п.: хор студентов, хор сотрудников, хор ветеранов.

Церковные хоры. Основная их деятельность — участие в церковных службах. Церковные хоры высокого музыкального уровня могут также вести концертную деятельность. В церковных хорах поют как профессионалы, так и любители. Художественный руководитель церковного хора — регент — должен быть не только хормейстером, но и знатоком церковной службы.

Учебные хоры существуют в музыкальных учебных заведениях (музыкально-педагогических училищах, колледжах, консерваториях, музыкальных академиях, институтах искусства и культуры, и пр.), готовящих профессиональные кадры в области хорового искусства и музыкального воспитания.

Список литературы

1. Виноградов К. Работа над дикцией в хоре.— М.: Музыка, 1967. С.86
2. Дмитриевский Г. Хороведение и управление хором.— Музгиз, 1957. С.312
3. Егоров, А. А. Теория и практика работы с хором / А. А. Егоров. – Л. ; М.: Госмузиздат, 1951. С.98-99
4. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика.— М.: Владос, 2003.
5. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры.— М.: Советский композитор, 1985. С.195
6. Казачков С. А. Дирижер хора — артист и педагог / Казан. гос. консерватория.— Казань, 1998.— 308 с.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz